

10-SINFLARDA "BIOTIK OMILLAR" MAVZUSINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Fozilidinova Mavluda A'zamjon qizi
Xikmatillayeva Sadoqat Bakirjon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 402-guruh talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162411>

Annotatsiya: Biologiyani o'qitish metodikasi pedagogika fani sifatida didaktika bilan uzviy bog'liqdir. Biologiya o'qitish metodikasi maktab biologiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ta'lim va tarbiyaning mazmuni, shakllari, usullari va vositalarining nazariy va amaliy muammolarini ishlab chiqadi. Biologiyani o'qitish metodikasi psixologiya bilan chambarchas bog'liq, chunki u bolalarning yosh xususiyatlariga asoslangan. Biologiya darslarida o'quvchilarni to'laqonli o'quv-bilim jarayonining subyektiga aylantirish yo'llari qamrab olinishi darkor.

Kalit so'zlar: metod, uslub, o'qitish metodikasi, diktatik usullar, biologiya, botanika, zamonaviy metodlar, pedagogik yondashuv, psixologik holat.

Annotation: The teaching methodology of biology as a pedagogic science is inextricably linked with didactics. Biology teaching methodology is based on the unique characteristics of school biology, education and develops the theoretical and practical problems of the content, forms, methods and means of education. The methodology of teaching biology is closely related to psychology, because it is based on the age characteristics of children. It is necessary to cover the ways of turning the student into a subject of a full-fledged learning process in biology lessons.

Key words: method, style, teaching methodology, didactic methods, biology, botany, modern methods, pedagogical approach, psychological state.

Bugungi kunda rivojlanayotgan umumiy o'rta ta'lim tizimida biologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash muammosi ta'lim miqyosida dolzarb hisoblanadi. Biologiyaning rivojlanishi va uning yutuqlarini jamiyat hayotiga tatbiq etilmoqda. Binobarin, maktabda biologik ta'limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Yosh mutaxassisni tayyorlash jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita rahbarligida, ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari yordamida abiotik biotik omillari haqida, antropogen omil qonuniyatlari, hodisa va voqealarning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi va bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar uchun o'quv jarayoni bilish jarayoni, uning faoliyati esa bilish faoliyatidir. Maktab biologiyasi boshqa fanlarga o'xshamagan holda, tabiat abiotik va biotik hamda antropogen omil hodisalar solishtirish orqali o'quvchi bilim kuchini mustahkamlashga yordam beradi. Biologiya o'qitish jarayonida maktab o'quvchilarning dialekt tafakkurini rivojlantirish bilan birgalikda ularda biotik, abiotik, antropogen omil hamda ekalogik ilmiy nazariyasi, qarama-qarshi bilish usullari bilan ochib beriladi.

Baliq skeleti metodi. Bu metod muammoni qo'yish va hal qilishning mazkur modeli bir qator muammolarni ta'riflash va yechib ko'rishga imkon beradi.

muammo muammo muammo muammo

Muammoni yechish

Strategiya:

Bir varoq oq qog'ozda (vatman yoki A-3 varag'i) baliq skeleti chiziladi (boshi, qovurg'alari va dum qismi).

Yuqoridagi «suyagiga» biotik omilni qo'yilishi, quyi qismida esa - abiotik omilni qo'yilishi va dum qismiga antropogen omil qo'yiladi (yoki inson hayotiga omilni ta'sirini o'qituvchi o'z oldiga qo'ygan maqsadga qarab) isbotlovchi faktlar yozib qo'yiladi.

Foydalanish doiralari:

Tabiiy va aniq fanlarda, muammoli ta'lim berish uslubidan foydalaniladi.

Afzalliklar: Ushbu sxema muammolarning o'zaro bog'liqligi, ularning kompleks xususiyatlarini aks ettiradi.

Qiyinchiliklar: Muammolarni ifodalashda qiyinchiliklarga duch kelish mumkin.

Ikkinchi metod – Akvarium.

Bunda 5-6 nafar ishtirokchilar biotik omillar mavzusi bo'yicha rahbar bilan birga doira shakli bo'ylab o'tiradilar. Ular – «baliqlar». Ularning atrofiga guruhning qolgan ishtirokchilari o'tiradilar (yoki turadilar). Ular – «baliq ovchilari». Ichki doira a'zolari («baliqlar») o'qituvchi taklif qilgan savolni faol muhokama qiladilar. «Baliq ovchilari» esa kuzatib turadilar va savolni muhokama qilayotgan biron o'quvchining fikri ularni qiziqtirib qolganda jarayonga kirishadilar: qo'shimcha qiladilar, savol beradilar, aniqlashtiradilar. SHunda «baliq ovchisi» fikri uni qiziqtirib qolgan «baliq»ning yoniga turib olishi kerak. Bir muammoning (masalaning) muhokamasi tugaganidan so'ng ishtirokchilar joylari bilan almashadilar (doiradan tashqarida turganlar endi doira bo'ylab o'tiradilar). Barcha ishtirokchilar doirada o'tirishlari maqsadga muvofiqdir.

Foydalanish doiralari.: Tabiiy va aniq fanlarni o'rganish jarayonlarida qo'llaniladi.

Afzalliklari: Ishtirokchilarga norasmiy sharoitda fikr almashishga, berilgan muammoni (masalani) hal qilish bo'yicha o'z nuqtai nazarlarini bayon etishga imkon yaratadi. Muhokama jarayoniga erkin qo'shilish va undan chiqib ketishga imkon beradi.

Tahliliy fikrlash, e'tibor jamlash va kuzatuvchanlikni rivojlantiradi. Nutqni va teskari aloqa texnikasini rivojlantiradi.

Qiyinchiliklari: Muammoni muhokama qilishda barcha o'quvchilar faol ishtirok etish jarayonida bahs-munozalar, nizolar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois o'qituvchi yaxshi tayyorlanishi va kuchli qarama-qarshiliklar paydo bo'lishiga yo'l bermaydigan uslublarni bilishi lozim.

References:

1. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. –T.: O'z MU.
2. Rizoqulovna, B. M. T. (2021). BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH SAMARASI. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 21-24.

3. Аминжонова, Ч. А., & Мавлянова, Д. А. (2020). Методика преподавания предмета “биология” в системе высшего медицинского образования. методологические и организационные подходы в психологии и педагогике, 8-11.

INNOVATIVE
ACADEMY